

**Aviatsiya tizimida o'lchash vositalarini tekshirish (kalibrlash) hamda
sinov uskunalarini metrlogik sertifikatlashtirish**

Ismatova Ozoda Normatovna

Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Stajyor tadqiqotchisi

Annotatsiya Ushbu maqolada aviatsiya tizimida o'lchash vositalarini tekshirish (kalibrlash) hamda sinov uskunalarini metrlogik sertifikatlashtirish haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: aviatsiya, o'lchash vositalari, kalibrlash, hujjatlar, tavsiyanomalar..

Qiyoslash usullari va vositalarining hujjatlari standartlar, rahbariy hujjatlar, tavsiyanomalar yoki ishlatish hujjatlarining tarkibidagi bo'limlari ko'rinishida ishlab chiqilishi mumkin.

Umumiy alomati bo'yicha birlashtirilgan va bevosita qiyoslash uchun ham, o'lchash vositalarini qiyoslash bo'yicha hujjatlarni ishlab chiqish uchun ham qo'llaniladigan, shu guruhga tegishli bo'lgan o'lchash vositalarining guruhini qiyoslash usuliyatini belgilandigan me'yoriy hujjatlar standartlar, rahbariy hujjatlar, tavsiyanomalar ko'rinishida ishlab chiqiladi.

Ishlatish hujjatlari tarkibiga kiruvchi qiyoslash usuliyatlari va qiyoslash bo'yicha yo'riqnomalari, o'lchash vositalarini muayyan xilini qiyoslash usullarini va qiyoslash vositalarini aniq belgilashi lozim

O'lchash vositalarini muayyan xilini qiyoslash bo'yicha me'yoriy hujjatlarini standartlar, rahbariy hujjatlar, tavsiyanomalar ko'rinishida ishlab

chiqishga ruxsat etiladi. Standartlari, rahbariy hujjatlarni, tavsiyanomalarni ishlab chiqish O'z RST 1.1 va O'z RST 1.8 larga binoan amalga oshiriladi.

Ishlatish hujjatlari tarkibiga kiruvchi qiyoslash usuliyatlari va qiyoslash bo'yicha yo'riqnomalar o'lchash vositalarini Uz RST 8.009 bo'yicha xilini tasdiqlash sinovlariga tayyorlashda yoki O'z RH 51—022 bo'yicha o'lchash vositalarini tasdiqlangan xiliga muvofiqi sinovlariga tayyorlash jarayonida hujjatni qayta ko'rib chiqishda o'lchash vositalarini ishlab chiquvchi-tashkilot tomonidan ishlab chiqiladi. O'z RST 8.011 ga binoan metrologik attestatlashga taqdim etiladigan o'lchash vositalarini qiyoslash bo'yicha me'yoriy hujjatlari o'lchash vositalarini ishlab chiquvchi- tashkilot, ishlab chiqaruvchi, iste'molchi yoki metrologik attestatlashni o'tkazuvchi tashkilot tomonidan ishlab chiqiladi.

O'lchash vositalarni qiyoslash bo'yicha me'yoriy hujjatlari davlat metrologik xizmati idoralarida metrologik ekspertizadan o'tishi lozim.

Seriyali ishlab chiqarishga mo'ljallanayotgan o'lchash vositalarini qiyoslash bo'yicha me'yoriy hujjatlari metrologik xizmatning Bosh markazi (MXBM) bilan kelishilgan bo'lishi va O'zstandart agentligi tomonidan tasdiqlangan bo'lishi lozim.

Chet eldan keltiriladigan o'lchash vositalarini qiyoslash bo'yicha me'yoriy hujjatlari, shu o'lchash vositalarni Respublikada bo'lgan metrologik ta'minotining vositalarida qiyoslanishi mumkinligini aniqlash maqsadida MXBM da metrologik ekspertizadan o'tishi lozim. Talab etilgan aniqlikda metrologik tavsiflarini aiiqlanishini ta'minlaydigan, Respublikada bor bo'lgan qiyoslash vositalaridan foydalanish maqsadida me'yoriy hujjatlarga qo'shimchalar ishlab chiqishga ruxsat etiladi.

Chet eldan keltiriladigan o'lchash vositalarini qiyoslash bo'yicha me'yoriy hujjatlari yoki o'zgartishlari davlat metrologik xizmati idoralari tomonidan tasdiqlanishi lozim.

O'z RST 8.011 ga binoan metrologik attestatlanishi lozim bo'lgan o'lchash vositalarni qiyoslash bo'yicha me'yoriy hujjatlarni tasdiqlash davlat metrologik xizmati idoralari o'tkazadi. O'lchash vositalarini qiyoslash va kalibrlashning umumiy masalalari.

Qiyoslash usullari va vositalari

Qiyoslash usullari va vositalarining me'yoriy hujjatlarini tasdiqlash va ro'yxatga olish tegishli toifadagi hujjatlarni tasdiqlash va ro'yxatga olish qoidalariga muvofiq O'zstandart agentligi tomonidai amalga oshiriladi.

O'zbekiston Respublikasi hududida o'lchash vositalarining qiyoslash usullari va vositalari bo'yicha amal qilayotgan standartlar, rahbariy hujjatlar, tavsiyanomalar to'g'risidagi axborot O'zstandart agentligi tomonidan nashr etiladi.

Me'yoriy hujjatlarning amal qilish muddati o'lchash vositalarning guruhini o'ziga xos xususiyatiga va qiyoslash sxemasining me'yoriy hujjatini amal qilish muddatiga bog'liq ravishda belgilanadi va 5 yildan ko'p bo'lmasligi lozim.

Ishlab chiquvchi me'yoriy hujjatni amal qilish muddati tugagandan keyin uni me'yoriy hujjatlarning zamonaviy holatiga, xalqaro hujjatlarga va metrologik ta'minot vositalarining holatiga muvofiqligini tekshiradi. O'zbekiston Respublikasi o'lchash vositalarini kalibrlash tizimi (keyinchalik - O'z KT) ni tashkillashtirish, tuzilishi, vazifalari bo'yicha asosiy nizomlar, bu tizimga kirgan sub'ektlarning huquqlari va majburiyatlari O'z RST 8.018-97 da belgilangan. Bu standartning qoidalari O'z KT da akkreditlangan yuridik shaxslarning metrologik xizmatlariga, O'z KT ga kirgan akkreditlash va boshqa idoralar va tashkilotlarga nisbatan joriy etiladi. O'V ni kalibrlash - O'lchash vositalarining haqiqiy metrologik tafsilotlari

(xarakteristikalari) ni aniqlash va tasdiqlash maqsadida, belgilangan sharoitlarda bajariladigan amallar majmui.

Kalibrlash tizimi - Davlat metrologik tekshiruv va nazorati qo'llanilmaydigan sohada o'lchashlar birliligini ta'minlashga yo'naltirilgan faoliyat va kalibrlash ishlarini bajaruvchi va kalibrlash ishlarini tashkillashtirish va o'tkazishga o'rnatilgan talablar asosida harakat qiluvchi sub'ektlar majmui.

Kalibrlash to'g'risidagi sertifikat - O'lchash vositalarining kalibrlanganligini va uning natijalarini tasdiqlovchi hujjat. Bu hujjat kalibrlashni bajargan tashkilot tomonidan beriladi.

Kalibrlash belgisi - Kalibrlash natijalarining ijobiy ekanligini tasdiqlash maqsadida o'lchash vositasiga va (yoki) ularning ekspluatatsion hujjatlariga bosiladigan tamg'a.

O'z KT O'zbekiston Respublikasida o'lchashlar birliligini ta'minlash umumiy tuzilmasining tarkibiy qismi bo'lib, davlat metrologik tekshiruv va nazoratidan tashqari sohada metrologik ishlarni tashkillashtirish va o'tkazishda o'lchashlar birliligini ta'minlash davlat tizimida o'rnatilgan me'yorlar va qoidalarga rioya qilinishini ko'zda tutadi.

O'z KT quyidagi tamoyillarga asoslangan holda tuziladi:

tizimga ixtiyoriy ravishda kirish;

kalibrlash ishlarini bajarishda talablarni majburiy bajarish;

davlat etalonlaridan va boshlang'ich o'lchash vositalaridan birliklarning o'lchamlarini kalibrlanuvchi o'lchash vositalariga majburiy berish.

Quyidagilar davlat metrologiya tekshiruv va nazoratining ob'ektlari hisoblanadi:

etalonlar;

o'lchov vositalari;

sinov vositalari;
moddalar va materiallar tarkibi hamda xossalarning standart namunalari;
axborot-o'lov tizimlari;
o'lovlarni bajarish uslubiyotlari;
metrologiya normalari va qoidalarida nazarda tutilgan o'zga ob'ektlar.
Davlat metrologiya tekshiruv va nazorati:
sog'liqni saqlash, veterinariya, atrof-muhitni muhofaza qilish;
moddiy boyliklarni va energetika resurslarini hisobga olish;
savdo-tijorat, bojxona, pochta va soliq operatsiyalarini o'tkazish,
telekommunikatsiya xizmatlarini ko'rsatish;
zaharli, yengil alanganuvchan, portlovchi va radioaktiv moddalarni
saqlash, tashish hamda yo'q qilib tashlash;
davlat mudofaasini ta'minlash;
mehnat xavfsizligini va transport harakati xavfsizligini ta'minlash;
sertifikatlanadigan mahsulotning xavfsizligi va sifatini aniqlash;
geodezik va gidrometeorologik ishlar;
o'lov vositalarini davlat sinovidan, tekshiruvdan, kalibrlashdan, ta'mirlash
va metrologik attestatsiyadan o'tkazish;
foydali qazilmalarni qazib olish;
milliy va xalqaro sport rekordlarini ro'yxatga olishga nisbatan tatbiq etiladi.
O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlariga binoan davlat metrologiya
tekshiruv va nazorati faoliyatning o'zga doiralariga nisbatan ham tatbiq etilishi
mumkin.
Davlat metrologiya tekshiruv quyidagi tarzda amalga oshiriladi:
o'lov vositalarining turlarini sinash va tasdiqlash;
o'lov vositalarini, sinov vositalarini va o'lovlarning bajarilish;

uslubiyotlarini metrologik attestatsiya qilish;

o'lchov vositalarini, shu jumladan etalonlarni tekshiruvdan o'tkazish, kalibrlash;

o'lchov vositalarini, sinov vositalarini hamda o'lchovlarning bajarilish uslubiyotlarini sinash, tekshiruvdan o'tkazish, metrologik attestatsiya qilish, o'lchov vositalarini, sinov vositalarini va metrologiya faoliyatning boshqa muayyan turlarini kalibrlash huquqiga ega bo'lishi uchun metrologiya xizmatlari, markazlari, laboratoriyalarini akkreditatsiya qilish;

Davlat metrologiya nazorati:

o'lchov vositalarini tayyorlash, ta'mirlash, ularning ijarasi bilan shug'ullanish, ularni realizatsiya qilish, ularning holati va qo'llanilishi (o'lchamlar birliklari etalonlarini, moddalar va materiallar tarkibi hamda xossalarning standart namunalarini, o'lchov tizimlarini qo'shgan holda);

o'lchovlarning bajarilish uslubiyotlarining qo'llanilishi;

belgilangan metrologiya normalari va qoidalariga rioya etilishi hamda akkreditatsiya qilingan metrologiya xizmatlari, markazlari, laboratoriyalari faoliyati ustidan amalga oshiriladi. Zarur hollarda «O'zstandart» agentligi qaroriga binoan metrologiya tekshiruvi va nazoratning boshqa turlari va shakllari ham belgilanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'lchash vositalarini qiyoslash va kalibrlash, Sattarov M. Ma'ruzalar matni. –Andijon: AndMI, 2019.
2. Elektroradio o'lchashlar, Qodirova SH.A. Ma'ruzalar matni. – T.: TDTU, 2019.
3. Elektroradio o'lchashlar, Ismatullaev P.R, Kadrova SH.A., Gaziev G.A. T.: TDTU 2018.

4. Metrologiya asoslari, Ismatullaev P.R., Qodirova SH.A. O'quv qo'llanma. – T.: Tafakkur, Extremum-Press, 2020.
5. Fizikaviy-kimyoviy o'lchashlar, Ismatullaev P.R. O'quv qo'llanma. – T.: TDTU, 2018.
6. Issiqlik texnikasida o'lchashlar, Ismatullaev P.R., A'zamov A.A. O'quv qo'llanma, – T.: TDTU, 2017.

